

**BADIÏY TARJIMA TURKIY XALQLARNING MA'NAVIY-MADANIY
INTEGRATSIIYASINING MUHIM OMILI SIFATIDA
(XX-XXI asr o'zbek-ozarboyjon adabiy aloqalari asosida)**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601513>**Yashar QOSIM,**

filologiya fanlari doktori,

Ozarboyjon Milliy Ilmlar Akademiyasining bosh ilmiy xodimi, Ozarbayjon

Annotatsiya. Maqolada atoqli o'zbek shoir va tarjimonlarining tarjima ijodi haqida so'z boradi. Ozarbayjon mumtoz va zamonaviy adabiyotining eng ko'zga ko'ringan namoyandalari asarlarini o'zbek tiliga mohirona tarjima qilgan adiblarning adabiy faoliyatini mustaqillik davridagi O'zbekiston-Ozarbayjon adabiy aloqalarining muhim sahifalaridan biri deyish mumkin. Ozarbayjon mumtoz she'riyatining ko'plab qimmatli namunalari bilan bir qatorda, Mirzo Jalil, Mir Jalol, Ismoil Shixli, Iso Mug'anna, Sobir Ahmadov, Isi Malikzoda, Yusif Samadog'li, Elchin, Anar, Ag'amali Sodiq va boshqa bir qator ozarbayjonning ko'zga ko'ringan namoyandalari ijod qilgan. XX asr nasrini o'zbek o'quvchilariga taqdim etgan Usmon G'ochgar mehnatkash adiblardan biridir. Jumladan, Jalil Mammadgulzodaning hikoyalari, Husayn Jovidning "Tanlangan asarlari", Yusif Samadog'lining "Qotillik kuni", Elchining ikki jildlik "Tanlangan asarlar"i, Anarning "Besh qavatli uyning oltinchi qavati" va "Sizsiz". Usmon G'ochgar tarjimasida o'zbek o'quvchilariga taqdim etildi va katta muvaffaqiyatga erishdi.

Kalit so'zlar: Badiiy tarjima, O'zbekiston-Ozarbayjon adabiy aloqalari, Mirzo Jalil, Husayn Jovid, Yusif Samadog'li, Elchin, Anor.

Аннотация. В статье говорится о переводческом творчестве выдающихся узбекских поэтов и переводчиков. Литературная деятельность автора, мастерски переведшего на узбекский язык произведения виднейших представителей классической и современной азербайджанской литературы, можно считать одной из важных страниц узбекско-азербайджанских литературных связей в период независимости. Помимо многих ценных образцов азербайджанской классической поэзии, произведения Мирзы Джалиля, Мир Джалала, Исмаила Шихли, Исы Муганны, Сабира Ахмедова, Иси Маликзаде, Юсифа Самадоглу, Эльчина, Анара, Агамали Садика и ряда других видных представителей азербайджанской поэзии проза XX века представлена узбекскому читателю. Осман Гочгар – один из трудолюбивых писателей-писателей. В частности, представлены повести и рассказы Джалила

Мамедгулузаде, «Избранные произведения» Гусейна Джавида, «День убийства» Юсуфа Самедоглу, два тома «Избранных произведений» Эльчи, «Шестой этаж пятиэтажного дома» Анара и «Сызсиз». представленная узбекскому читателю в переводе Османа Гочгара, была сделана и имела большой успех.

Ключевые слова: Художественный перевод, узбекско-азербайджанские литературные связи, Мирза Джалиль, Гусейн Джавид, Юсуф Самедоглу, Эльчин, Анар.

Summary. The article talks about the translation work of the outstanding Uzbek poet and translator Osman Gochgar. The literary activity of the author, who skillfully translated into Uzbek the works of the most prominent representatives of classical and modern Azerbaijani literature, can be considered one of the important pages of Uzbek-Azerbaijani literary relations during the period of independence. In addition to many valuable examples of Azerbaijani classical poetry, the works of Mirza Jalil, Mir Jalal, Ismail Shikhli, Isa Muganna, Sabir Akhmedov, Isi Malikzade, Yusif Samadoglu, Elchin, Anar, Agamali Sadiq and a number of other prominent representatives of Azerbaijani poetry, the prose of the 20th century is presented to the Uzbek reader. Osman Gochgar is one of the hardworking literary writers. In particular, the novels and stories of Jalil Mammadguluzadeh, “Selected Works” by Huseyn Javid, “Day of Murder” by Yusif Samedoglu, two volumes of “Selected Works” by Elchi, “The Sixth Floor of a Five-Story House” by Anar and “Sizsiz” are presented. presented to the Uzbek reader in the translation of Osman Gochgar, was made and was a great success.

Key words: literary translation, Uzbek-Azerbaijani literary relations, Mirza Jalil, Huseyn Javid, Yusif Samadoglu, Elchin, Anar.

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatının qədim və çağdaş klassiklərindən – Seyid İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətayi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Səməd Vurğun, Bəxtiyar Vahabzadə, Əli Kərim, Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutürk, Vaqif Səmədoğlu, Hüseyn Kürdoğlu, Firkət Sadiq, Abbas Abdulla, Fikrət Qoca, Cabir Novruz, Sabir Rüstəmxanlı, Siyavuş Sərxanlı, Ramiz Rövşən, Vaqif Cəbrayılzadə, Vaqif Bəhmənli, Dilsuz və başqa tanınmış şairlərdən özbək dilinə çevirmələr hələ ötən əsrin 60-90-cı illərinin poetik prosesində müəyyən iz qoymuşdur. Özbək ədiblərinin XX yüzil Azərbaycan nəsrinin say-seçmə nümunələrini qardaş özbək dilində səsləndirməsi də ədəbi əlaqələr tariximizin qürurverici səhifələri sayılmalıdır. Mirzə Cəlil, Mir Cəlal, İsmayıl Şıxlı, İsa Hüseynov, Anar, Yusif Səmədoğlu, Sabir Əhmədov, İsi Məlikzadə, Elçin, Ağamalı Sadiq, Aqil Abbas və başqa böyük nasirlərimizin yaradıcılığından nümunələri də ilk

dəfə Osman Qoçqar özbəkçəyə çevirməyə təşəbbüs göstərmişdir. Azərbaycan dilini mükəmməl bilən və ədəbiyyatımıza sözün həqiqi mənasında yaxşı bələd olan, mütərcim məsuliyyətini və tarixi missiyasını dərinləndirən dərindən dərk edən tərcüməçilərdən biri olan Osman Qoçqarın bilavasitə orijinaldan müvəffəqiyyətlə tərcümə etdiyi bir sıra əsərlər isə - Mirzə Cəlilin “Danabaş kəndinin əhvalatları” povesti və 25 hekayəsi (1), Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” və “İblis” faciələri (2), Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” romanı (3), Elçinin ən məşhur povest və hekayələrindən ibarət iki cildliyi (4,5), Anarın “Sizsiz” və “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” romanları (6) və başqa çox böyük zəhmətlər hesabına ərsəyə gəlmiş çevirmələri müasir Özbəkistan tərcümə sənətinin qızıl fonduna daxil olmuşdur.

Özbəkistan-Azərbaycan ədəbi əlaqələri və tərcümə sənəti tarixində silinməz iz qoymuş Osman Qoçqar 1953-cü ildə Özbəkistan Respublikası, Buxara vilayətinin Şafirkan rayonunda dünyaya gəlmişdir. Orta məktəbi əla qiymətlərlə və qızıl medalla bitirən Osman Səttar oğlu Qoçqar 1970-ci ildə Daşkənd Dövlət universitetinin özbək filologiyası fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1975-ci ildə Daşkənd Dövlət universitetini Fərqlənmə diplomu ilə başa vuran gənc Osman bir neçə il öz təhsil aldığı orta məktəbdə müəllimlik etmiş, 70-ci illərin sonunda isə Daşkənd şəhərində Qafur Qulam adına ədəbiyyat və sənət nəşriyyatında redaktor kimi əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. Osman Qoçqarın bir ədəbi işçi, nəşriyyat və mətbuat xadimi kimi də fəaliyyət tarixi çox zəngindir. O, müxtəlif illərdə “Özbəkistan”, “Gənc qvardiya” nəşriyyatlarında, “Yaşlıq” (“Gənclik”) və “Cahan ədəbiyyatı” jurnalları redaksiyasında, “Çolpan”, “Şərqi” və “Mənəviyyat” nəşriyyatlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Görkəmli tərcüməçinin sonuncu iş eri “Cahan ədəbiyyatı” jurnalı idi. XX yüzilin əvvəllərində qızğın fəaliyyət göstərən bu jurnalın səhifələrində Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinin sıx-sıx işıq üzü görməsi bilavasitə Osman Qoçqarın mütərcim nüfuzunun və təşəbbüskarlığının nəticəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Öz həyatının və yaradıcılığının qızğın çağında amansız ölüm isedadlı şair və tərcüməçini aramızdan apardı. Mirzə Cəlildən sonra onun yaxın dostu və silahdaşı Mirzə Ələkbər Sabirin “Hophopnaməsini”, Məhəmməd Hadinin gözəl və təkrarsız lirikasını, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin “Marallarım” və “Xortdanın cəhənnəm məktubları”nı, Cəfər Cabbarlının faciələrini, Mikayıl Müşfiqin nəfis lirikasını, Əli Kərim və Məmməd Arazın şeir kitablarını və başqa neçə-neçə böyük ədəbi arzuların gerçəkləşmə ümidlərini də özü ilə birgə apardı... Özünəməxsus şair və bənzərsiz mütərcim Osman Qoçqarın ədəbi-mənəvi əlaqələrimiz tarixindəki xidmətlərini və erini aydın təsəvvür etmək üçün, ümumən, XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatından özbəkçəyə tərcümə tarixinə qısaca bir ekskurs etmək zərurəti doğulur. Bizcə, Özbəkistanda Osman Qoçqara qədərki Azərbaycan dilindən tərcümə nümunələrinin

ümumi sayı və səviyyəsi barəsində müəyyən informasiya və bilgiləri burada bölüşmək məqsədə müvafiqdir.

Azərbaycan ədəbiyyatını özbəkçəyə çevirmək sahəsində ixtisaslaşmış yaradıcı ziyalıların mütərcimlik fəaliyyətini səciyyələndirərkən onların min illik yaşarı və canlı ənənələri mövcud olan bir tərcümə mühitində yetişdiyini vurğulamaq vacibdir. İlk öncə onu qeyd etməliyik ki, Azərbaycan dilindən Türküstan türkcəsinə, yəni özbəkçəyə tərcümə işinin tarixi də, təxminən, elə sovet dövründən başlanır. Amma bu o demək deyil ki, sovetlərə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini Özbəkistanda oxumayıblar. Məsələ bundadır ki, ərəb əlifbasının mövcud olduğu dövrlərə qədər, yəni, 1929-cu ildə latın əlifbasının qəbul olunmasına qədər hər iki xalq bir-birinin ədəbiyyatını tərcüməsiz, sərbəst şəkildə başa düşüb. XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan mətbuatı nümunələri Türküstanda çox geniş yayılmışdı. “Molla Nəsrəddin” jurnalını isə ərəb əlifbasında hər bir türkmən, özbək, tacik, qazax, qırğız başa düşmək imkanına malik idi. Köhnə məktəb və mədrəsələrdə isə bütün müsəlman Şərqiində olduğu kimi, Türküstanda da Sədi, Hafiz, Nəvai və Füzuli divanları bir dərslik kimi istifadə edilirdi. Yəni, demək istəyirik ki, Azərbaycan dilindən tərcümə məsələsi sovet dövründə ərəb əlifbasının ləğvi, əvvəlcə latın əlifbasının, sonra isə kiril əlifbasının tətbiqi nəticəsində meydana gəlmiş və aktuallaşmış bir problem idi. Məhz buna görə də Azərbaycan ədəbiyyatından tərcümədən söhbət gedərkən uzun müddət, təxminən beş-altı əsrlik bir vaxt ərzində Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sindən edilmiş iki tərcümə çox azsaylı tərcümə nümunələrindən biri hesab olunmuşdur; dahi azərbaycanlının “Xosrov və Şirin” dastanını XIV əsrdə Xarəzmli Qütb, “Məxsənül-əsrar” dastanını isə enə Xarəzmli Heydər – Heydər Xarəzmi XV əsrdə türkcəyə çevirmişdilər.

Amma ədalət naminə onu da qeyd etməliyik ki, eni dövrdə, hələ inqilabdan əvvəl Azərbaycan ədəbiyyatından tərcümə tarixini də ötən əsrin 10-cu illərindən etibarən elə Türküstan cədidləri başlamışlar. Yalnız “Molla Nəsrəddin” və başqa qəzet-jurnallardan alınmış materialları deyil, əsrin əvvəllərində eni yaranmaqda olan teatrların və teatr truppalarının ehtiyaclarını ödəmək, repertuarlarını zənginləşdirmək üçün cədidlər onlarla Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərini özbəkçəyə çevirmişdilər. Özbək ədəbiyyatşünas alimlərinin dəfələrlə vurğuladığına görə, Cəlil Məmmədquluzadənin, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin, Nəcəf bəy Vəzirovun, Nəriman Nərimanovun, Hüseyn Cavid və Cəfər Cabbarlının əksər pyesləri ötən yüzilin 10-cu illərindən başlayaraq intensiv şəkildə özbəkçəyə çevrilmiş və səhnələşdirilmişdir. İnkərolunmaz tarixi faktlara və arxiv materiallarına əsaslanaraq görkəmli özbək ədəbiyyatşünas və teatrşünas alimləri İ.Sultanov, Y.Sultanov, M.Rəhmanov, S.Qasımov, S.Əliyev, Ş.Turdiyev, N.Kərimov, L.Kayumov, H.Abdusəmədov, M.Şərifov, B.Qasımov, E.Kərimov, H.Baltabayev və başqaları

Türküstanda milli dramaturgiyanın təməl daşlarını qoyan Mahmud Xoca Behbudi, Abdulla Əvlani, Əbdürauf Fitrət, Hacı Müin Şükrulla, Abdulla Bədri, Həmzə Həkimzadə Niyazi, Qulam Zəfəri, Abdulla Qədri, Mənnan Uyğur və başqaları tərəfindən qazantatar və Azərbaycan dramaturgiyasının əksər uğurlu nümunələrinin özbəkçəyə çevrilməsini öz tədqiqatlarında qeyd etmişlər. Özbəkistan Həmzəşünasları təkcə Həmzə Həkimzadə Niyazinin Azərbaycan dilindən 20-dən çox pyesi özbəkçələşdirdiyini söyləyirlər. Prof. B.Qasımov Abdulla Əvlaninin Azərbaycan dilindən onlarla dram əsərini çevirdiyini bildirir. Akademik M.Rəhmanov məşhur “Özbək teatri tarixi” (1968) kitabında inqilabdan əvvəl və sonra Özbəkistan teatr truppalarının repertuarında Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərinin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Prof. H.Baltabayev Abdulla Əvlaninin “Ölülər” komediyasının tərcüməsi ilə kifayətlənməyib, Mirzə Cəlilin, demək olar ki, bütün pyeslərini tərcümə etdiyini və həmin səhnə əsərlərinin özünün rəhbərlik etdiyi “Turan teatr truppası” vasitəsilə ölkə şəhərlərində nümayiş olunduğunu məlum edir. Azərbaycan dilindən və dramaturgiyasından edilən tərcümələr 1920-ci illər ərzində də səngiməmiş, yüksələn xətlə davam etmişdir. Xüsusən, Hüseyn Cavidin və Cəfər Cabbarlının səhnə əsərləri Özbəkistan teatrlarında 20-30-cu illər ərzində, repressiyalar alovlanana qədər mühüm mövqeyə malik olmuşdur. Mütəxəssislər tərcümə tariximizin bu şanlı səhifələrini qeyd etməklə bərabər, ötən əsrin əvvəllərində geniş vüsət almış həmin tərcümə “bum”unun izsiz yoxa çıxdığını da təəssüflə vurğulayırlar. Qeyd etdiyimiz və dövrün istedadlı ziyalıları, özünəməxus ədib və dramaturqları tərəfindən erinə etirilmiş bu tərcümələrin itib-batmasının mühüm səbəblərindən biri onların bilavasitə səhnə üçün nəzərdə tutulması və çap olunmaması idisə, ikinci mühüm səbəb isə, şübhəsiz ki, repressiya amili ilə bağlıdır. Türk xalqlarını bir-birindən ayırmağa və tamamilə ilə yadlaşdırmağa yönəlmiş stalinizmin repressiya və qətlə tonqallarında özbək cədidlərinin özləri ilə bircə, onların əsərləri və arxivləri ilə birlikdə cədid teatrlarının repertuarlarını bəzəyən məşhur tərcümələrin və əsərlərin səhnə variantları da yanıb külə dönmüşdü.

Qardaş özbək ədibləri ilə türk dillərindən tərcümənin özünəməxsusluğu və çətinlikləri barəsində, sovet dövrünün yaratdığı əngəllər və problemlər haqqındakı çoxsaylı söhbətlərimizdə cədidlərin eni Türküstan mədəniyyətini şəkilləndirmək işində XX yüzilin əvvəllərindəki demokratik Azərbaycan ədəbiyyatı örnəklərinə fəal surətdə istinad etdiklərindən və həmin illərdəki qızğın tərcümə prosesindən dəfələrlə bəhs etmişdik. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sovet dövründə ard-arda ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə, latın əlifbasının isə 1939-cu ildən başlayaraq kiril əlifbası ilə əvəz olunması türk dillərinə tərcümə zərurətini gündəmə gətirdi. 1941-ci ildə, hələ böyük Vətən müharibəsi başlanmazdan əvvəl Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai yubileylərini keçirən Dövlət komissiyasının iclasında Səməd Vurğunun Həmid

Alimcana müraciətlə dediyi aşağıdakı mülahizələr gəlişi gözəl sözlər deyildi: “Biz indi qədər elə bilirdik ki, Əlişir Nəvai bir Azərbaycan şairidir”. Həqiqətən, inqilabdan öncəki köhnə, ənənəvi Azərbaycan və Türkünstan məktəblərində tədris olunan dərsləklər, demək olar ki, bir-birinin eyni idi. XV-XVI əsrlərdən başlayaraq, əsasən, humanitar məzmunu və təyinata malik Şərq məktəblərində “Qurani-Kərim”, poetika elmləri, “Firdovsi”, “Nizami”, “Sədi”, “Hafiz”, “Nəvai”, “Füzuli”, “Mirzə Bedil” və başqa böyük şərq şairləri tədris olunurdu. Ənənəvi Şərq məktəblərinin dəyişməsi və onların öz erlərini “rus-tuzem”, “rus-tatar”, daha sonra isə “üsuli-cədid” məktəblərinə verməsi ötən əsrin əvvəllərindən başlansa da, bu proses, təbii ki, 20-ci illərdən etibarən eni sovet məktəblərinin meydana gəlməsi ilə geniş vüsət almışdı. Eyni əlifbada və eyni mədəniyyət ruhunda tərbiyə olunan Şərq xalqlarının ədəbiyyatları və klassikləri də milli çeşidlərə bölünərək, tamamilə bənzərsiz əlifbalarda təqdim olunmağa başladı. Məhz bu mənada 30-40-ci illərdən başlayaraq Türkünstan türkləri Məhəmməd Füzulinin Azərbaycana məxsus olmasından necə heyretlənirdilərsə, Azərbaycan türkləri də Əlişir Nəvainin Özbəkistana məxsusluğunu hələ o qədər qəbul edə bilmirdilər. 1926-cı ildə I Türköloji qurultay ərəfəsində bütün türk xalqlarının dahi mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin köhnə təqvimlə yubileyinin ilk dəfə Bakıda qeyd olunması faktı da Səməd Vurğunun yubiley komissiyasının iclasındaki təəccübünün nə qədər əsaslı olduğunu da nümayiş etdirməkdədir. Bu nöqtəyi-nəzərdən yanaşanda, Azərbaycan türkcəsindən Türkünstan xalqlarının dillərinə, eyni zamanda, özbək dilindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümələrin sovet dönəmində başlanması təbii olmaqla bərabər, həm də Şərq və türk xalqlarını bir-birindən ayırmağa, parçalamağa yönəlmiş mədəni siyasətin nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir.

Sovet dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının Özbəkistanda tərcüməsi və təbliği tarixi o qədər də zəngin deyil. Bu prosesin, təxminən, 30-40-ci illərdən başladığını söyləmək olar. 20-ci illər Özbəkistan teatrlarında Hüseyn Cavid və Cəfər Cabbarlı pyeslərinin səhnələşdirilməsi, geniş təbliğ olunması bu eni mədəni siyasətin təzahür forması deyil, əksinə, əsrin əvvəllərindən cədid yazıçıların başladığı mədəni hərəkatın davamı idi. 40-50-ci illərin tərcümə sahəsindəki ciddi və yaddaqalan hadisələri sırasında Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm”, Mehdi Hüseynin “Abşeron”, Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün”, “Böyük dayaq”, romanlarının, Rəsul Rzanın “Lenin” poemasının, bir sıra şeir, hekayə və başqa əsərlərin tərcüməsini qeyd etmək erinə düşər. Bu əsərlər sovet dövrünün ideoloji və siyasi əlamətlərini, etiketlərini əks etdirənlər də, oxucular arasında geniş yayıldığını və rəğbətlə qarşılandığını vurğulamaq məqsədə müvafiqdir. Xüsusən, “Qılınc və qələm” və “Gələcək gün” əsərləri uzun müddət sevilə-sevilə oxunmuş, Səməd Vurğunun əsərlərinin tərcüməsi isə bədii məziyyətlərinə görə yüksək qiymətləndirilmişdi. Ümumən, 40-50-ci illərin tərcümə məhsullarından söz açarkən Azərbaycan xalq şairi Səməd Vurğunun 50 illiyi

münasibəti ilə nəşr olunmuş şeirlər kitabının bu prosesdə mühüm rol oynadığını da yaddan çıxartmaq olmaz. Səməd Vurğunun ilk şeirlər kitabının özbəkçəyə çevrilib nəşrə hazırlanmasında, təbii ki, Maqsud Şeyxzadə ilə birgə, Mirtemirin mühüm xidmətləri vardı. Səməd Vurğunun 60 illiyi münasibəti ilə çap olunmuş “Seçilmiş şeirlər” kitabının tərcüməsi və nəşri prosesində də Maqsud Şeyxzadə və Mirtemir yaxından iştirak etmişdilər.

Müasir Özbəkistan mütərcimlərinin özünəqədərki tərcümə mədəniyyətini və sənətini yaradıcı surətdə mənimsəmələrini qiymətləndirərkən, onların bu sahədə Maqsud Şeyxzadə və Mirtemirdən çox şeyləri əxs etdiklərini vurğulamaq erinə düşər. Ərəb, fars və rus dillərini mükəmməl dərəcədə mənimsəmiş Maqsud Şeyxzadə Türkiyə türkcəsini və başqa türk dillərini də yüksək səviyyədə bilirdi. Maqsud Şeyxzadənin tərcümə yaradıcılığı özünəməxsus bir tərcümə məktəbi kimi möhtəşəm və mötəbərdir. Böyük şair və filosofun rus dili vasitəsi ilə dünya ədəbiyyatından, qardaş və qonşu türk dillərindən, orijinaldan çevirmələri yüksək estetik əhəmiyyətini bugün də qoruyub saxlamaqdadır. Böyük sənətkarın yalnız Səməd Vurğun və Nazim Hikmətdən deyil, eyni zamanda, qazax və qırğız poeziyasından, türkmən və qaraqalpaq şairlərindən, fars-tacik şeiriyyətindən etdiyi tərcümələr də diqqətə layiqdir. Amma M.Şeyxzadənin türk dillərindən çevirmələri içərisində “Nazim Hikmət. 65 şeir” kitabını (7) misilsiz bir nümunə adlandırmaq olar. Bəlkə də bu kitab Nazim Hikmətin dünya və türk dillərinə tərcümələri içərisində ən kamilidir. “Nazim Hikmət. 65 şeir” kitabındakı tərcümələrin səviyyəsini və gözəlliyini yalnız Rəsul Rzanın böyük türk şairindən dilimizə etdiyi çevirmələrin estetik keyfiyyəti ilə müqayisə etmək olar.

Çağdaş özbək mütərcimlərinin hansı mənəvi-mədəni məkanda və tərcümə mühitində yetişdiyini təsəvvürümüzə gətirmək üçün xalq şairi Mirtemirin tərcüməçilik ənənələri və dərslərinə də fikir verməliyik. Mirtemir Özbəkistanda türk dillərindən tərcümə məktəbinin əsasını qoyan və bu sahədə xarüqələr yaratmış sənətkardır. XX yüzil qazax, qırğız, türkmən, qaraqalpaq, uyğur və Azərbaycan poeziyasının bir çox parlaq nümayəndələrini ilk dəfə o uğurla özbəkçə səsləndirmişdi. Qazax poeziyasının məşhur klassikləri Abay Kunanbayev, Cambul Cabayev, qırğız xalqının sevimli şairi Toxtaqul, türkmən şeirinin klassikləri Məhtumqulu, Azadi, Kəminə, böyük qaraqalpaq şairləri Berdak və Əciniyaz ilk dəfə Mirtemirin sehrlı qələminin gücü ilə özbəkçə dil açmışdılar. Molla Pənah Vaqif, Mirzə Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Nəbi Xəzri və çağdaş Azərbaycan şeirinin bir çox başqa nümayəndələrini özbəkçəyə məhz Mirtemir çevirdiyi üçün xalq tərəfindən məhəbbətlə qarşılanmışdır. Məsələn, Nəbi Xəzrinin şeirlər kitabını yüksək sənətkarlıqla özbəkçə səsləndirən Mirtemir türk dilindən tərcümənin misilsiz ustası olduğunu bir daha nümayiş etdirmişdi. Yalnız Azərbaycan ədəbiyyatını sonsuz məhəbbət və sevgi ilə öz

ana dilinə çevirən Osman Qoçqar deyil, 70-ci illərdə Bəxtiyar Vahabzadəni (8) özbəkçəyə tərcümə edən xalq şairləri Camal Kamal və Cüməniyaz Cabbarov, Səməd Vurğunun şeir və poemalarını özbəkçələşdirən Rəzzaq Əbdürrəşid, Nazim Hikmətin “İnsan mənzərələri”ni (9) Türkiyə türkçəsindən tərcümə edən Rauf Pərfi, qazax və qaraqalpaq poeziyasını özbək dilinə yüksək səviyyədə çevirən Müzəffər Əhməd və başqa türk xalqları klassiklərini orijinaldan çevirənlər də Mirtemir dərslərini dərindən mənimsəmiş və ondan həmişə öyrənməyə çalışmışdılar. Xalq şairi Mirtemirin qardaş türk xalqları folklorundan etdiyi gözəl və mükəmməl tərcümələr də öz zamanında güclü rezonans doğurmuş və başqa qardaş respublikalarda da rəğbətlə qarşılanmışdır. Qırğızların möhtəşəm və cahanşümul “Manas”ını, qazaxların əzəmətli “Koblandı Batır”ını, qaraqalpaqların nəfis və zərif “Qırxqız”ını Mirtemir tərcüməsində oxumaq böyük ədəbi səadətdir. Böyük sənətkarın türk dillərindən tərcümə təcrübəsi və bu sahədəki uğurları qonşu və qardaş ölkələrdəki qarşılıqlı ədəbi təsir və çevirmə prosesinə pozitiv təsir göstərmişdir. Hər iki dildə - Azərbaycan və özbək dillərində eyni dərəcədə uğurla yazıb-yaradan Akif Azalpin qardaş türk dillərindən çevirdiyi onlarla poetik nümunələr (10), “Özbək xalq qoşuqlarından seçmələr” (11), “Kırım tatar xalq nəğmələri” (12), prof. Nizami Tağısoyun qazax dilindən çevirdiyi “Koblandı Batır” dastanı (13) və bir çox başqa nümunələr, eyni zamanda, bu sətirlər müəllifinin özbək dilinə tərcümə etdiyi, “Sehrlı ağaclar” (14), “Azərbaycan nağılları” (15) və ana dilimizə bilavasitə orijinaldan çevirdiyi “Alpamış”, “Gündoğmuş” dastanları böyük Mirtemirin tərcümə sənətinin ölməzliyini və yaşarılığını təsdiq edən ədəbi dəlil-sübutlardır.

XXI əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatından edilmiş tərcümələr münasibəti ilə Özbəkistan ədəbi-mədəni mühitinin üstün cəhətlərindən və özəlliyindən söz açarkən, bu ölkədə, ümumən, həmişə tərcümə işinə və sənətinə böyük məsuliyyətlə yanaşıldığını da söyləmək zəruridir. Yuxarıda biz, Türkünstanda Azərbaycan ədəbiyyatından tərcümə tarixinin XIV-XV əsrlərdən başladığını qeyd etmişdik. Bu ölkədə, təxminən, min illik tarixi məlum olan bu mürəkkəb və özünəməxsus mədəniyyətin inkişafında kəskin qırılmalar, demək olar ki, baş verməmişdir. Tarixən Türkünstanda ərəb və fars dillərindən məhəlli türkçəyə, türk dilindən isə ərəb və fars dillərinə tərcümələr mütəmadi olaraq həyata keçirilmişdir. Xüsusən, Əmir Teymurun və Teymurilərin hökmranlığı dövründə başqa mədəniyyətlər və sənətlər kimi, tərcümə sənəti də yaşamış və çiçəklənmişdir. Əlişir Nəvai öz orijinal yaradıcılığında olduğu kimi, XV əsrdə tərcümə sənəti sahəsində də misilsiz möcüzələr yaratmışdır. XVI-XIX əsrlərdə Türkünstanda ictimai-siyasi və iqtisadi geriləmə mövcud olsa da, bədii mədəniyyət və tərcümə işi öz erində dayanmamışdır. Bu dövrlərdə mühüm tərcümələrlə birlikdə, tərcümə tarixi və nəzəriyyəsi ilə bağlı qiymətli əsərlər ərsəyə gəlmişdi.

Sovet hakimiyyəti illərində Özbəkistanda tərcümə sənəti ilə yanaşı olaraq, tərcümə nəzəriyyəsi və tərcüməşünaslıq elmi də enidən formalaşmışdır. Rus dilindən tərcümələrlə bərabər, qardaş dillərdən və bir sıra dünya dillərindən də tərcümələrin zəruriliyi tərcümə praktikasının təhlilini və ümumiləşdirilməsini gündəmə gətirirdi. Bu mənəvi və mədəni ehtiyacları ödəmək üçün ölkənin ali təhsil və elmi tədqiqat müəssisələrində tərcümə işini tədqiq və tədris edən şöbələr, kafedralar yaranmışdı. Məsələn, 70-80-ci illərdə Daşkənd Dövlət Universitetinin rus filologiyası və özbək filologiyası fakültələrində “Tərcümə sənəti və nəzəriyyəsi” kafedrası uğurla fəaliyyət göstərmişdir. Bu kafedraya bir neçə onillik ərzində rəhbərlik etmiş prof. Qeybullə Salamov və həmin kafedranın başqa bir görkəmli üzvü prof. Nəcməddin Kamilov tərcüməçilik haqqındakı elmə böyük töhfələr bəxş etmişdilər. Q.Salamovun “Tərcümə nəzəriyyəsinin əsasları” kitabı (1980) (16) və N.Kamilovun “Xarəzm tərcümə məktəbi” (1986) (17) adlanan doktorluq dissertasiyası tərcüməşünaslıq sahəsində sabiq İttifaq miqyasında ciddi rezonans doğurmuşdur. “Tərcümə sənəti və nəzəriyyəsi” kafedrasında, xüsusən, 80-ci illərdə hazırlanmış və nəşr edilmiş “Tərcümə sənəti”(elmi məqalələr toplusu) (18) Respublikada filoloji elmin inkişafında və regional nüfuza malik olmasında mühüm rol oynamışdır. Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Əlişir Nəvai Dil və Ədəbiyyat institutunda da 60-80-ci illərdə “Tərcümə sənəti və nəzəriyyəsi” şöbəsi coşğun fəaliyyət göstərmişdir. Bu şöbəyə uzun müddət rəhbərlik etmiş prof. Cüməniyaz Şərifovun “Özbəkistanda tərcümə sənəti tarixi” (1970) (19) kitabı uzun müddət özbək tərcüməçilərinin və tərcüməşünaslarının stolüstü kitabı olmuşdur.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Hüseyin Covid. Saylanma. Toşkənt, 2018.
2. Calil Məmmətkulizoda. Poçta kutisi. “Mumtoz soz” nəşriyoti, Toşkənt, 2019.
3. Yusuf Samadoğlu. Katl kuni. “Yoş qvardiya” nəşriyoti. Toşkənt, 1990.
4. Elçin. Tanlangan asarlar. İkki cildlik. I cild. Toşkənt, 2018.
5. Elçin. Tanlangan asarlar. İkki cildlik. II cild. Toşkənt, 2018.
6. Anor. Beşkatatli uyninq oltinci kavati. Roman. Toşkənt, 2016.
7. Nozim Hikmat. 65 şeir. (Türkcədən Maqsud Şayxzoda tərciməsi). Toşkənt, Özbəkistan ədəbiyyat və sənət nəşriyoti, 1965.
8. Baxtiyor Vahəbzoda. Şeirlər. Toşkənt, “Ğafur Ğulom nomidaqi Ədəbiyyat və sənət nəşriyoti, 1981.
9. Nozim Hikmat. İnsan manzaralari. Toşkənt, “Ğafur Ğulom nomidaqi Ədəbiyyat və sənət nəşriyoti, 1982.
10. Akif Azalp. Turan havası. Bakı, 2006.
11. Akif Azalp. Özbək xalq şeirindən seçmələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013.

12. Akif Azalp. Kırımtatar xalq şeirindən seçmələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013.
13. Koblandı Batır. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı. (Qazaxcadan çevirən prof. N.Tağısoy). Bakı, “Elm və təhsil”, 2017.
14. Ali Samad. Sehrlı daraxtlar. Ozar tilidan Yaşar Kosim tarcıması. Yoş qvardiya nəşriyotı, Toşkent, 1990.
15. Ozarbaycon ertakları. Ozarboycan tilidan M.Abduvahabova və Y.Kosim tarcıması. Toşkent, “Şark nəşriyotı”, 1995.
16. Salamov Q. Tarcıma nazariyasınınq asoslari. Toşkent, “Okutuvçı”, 1980.
17. Komilov N. Xorazm tarcıma maktabı. Toşkent, 1986.
18. “Tarcıma sanati”. (İlmiy makolalar toplamı). Ğofur Ğulom nomidaqi Adabiyot va sanat nəşriyotı. Toşkent, 1980 (82, 84, 86, 88).
19. Cumanıyoz Şaripov. “Özbekistonda tarcıma sanati tarixi. “Fan” nəşriyotı, 1970.
20. Usmon Koçkar. Ağır karvon. Şeirlar. Toşkent. Ğofur Ğulom nomidaqi Adabiyot va sanat nəşriyotı, 1991.